

О ЛОРЕНЦЕВОМ СОКРАЩЕНИИ

д.т.н. Плясовских А.П.

Аннотация. Приведено простое доказательство ошибочности положения специальной теории относительности (СТО) о сокращении длины движущихся тел (лоренцевом сокращении). Допустив, что движущиеся тела сокращаются в размерах, мы неизбежно приходим к выводу, что одно и то же тело одновременно может иметь длину и 1 метр, и 4 метра. Это невозможно. Вместо СТО для расчетов с целью уменьшения ошибок, например, в космической навигации, следует использовать теорию аберрации – первую альтернативную СТО теорию, которая подтверждена экспериментально.

Ключевые слова. доказательство ошибочности СТО, лоренцево сокращение, несостоятельность СТО, опровержение СТО, специальная теория относительности, СТО, теория аберрации

Графическая аннотация

Используя СТО можно прийти к выводу:
длина одного и того же тела равна
одновременно и 10 метров, и 40 метров.

Введение

Согласно СТО, движущиеся тела сокращаются в размерах (вдоль линии движения). Этот эффект называют лоренцевым сокращением. Длина машины, движущейся по дороге с некоторой скоростью, становится короче по сравнению с точно такой же неподвижной машиной (рис. 1).

Рис. 1. Длина автомобиля при движении сокращается: а) неподвижный автомобиль; б) точно такой же автомобиль при скорости движения равной 0,866 скорости света.

Формула, связывающая длину движущегося тела с длиной такого же неподвижного тела, выглядит следующим образом [1, с.18; 2, с. 27]:

$$\frac{\text{Длина движущегося тела}}{\text{Длина неподвижного тела}} = \sqrt{1 - \left(\frac{\text{Скорость}}{\text{Скорость света}}\right)^2} \text{ метров.}$$

При скорости движения, равной 0,866 скорости света эта формула приобретает простой вид

$$\frac{\text{Длина движущегося тела}}{\text{Длина неподвижного тела}} = 0,5$$

Другими словами, при этой скорости движущееся тело сокращается в своей длине ровно в два раза (рис. 1).

Доказательство ошибочности положения СТО о сокращении длины движущегося тела

Приведем простое доказательство ошибочности вывода о сокращении длины движущегося тела.

Пусть друг относительно друга движутся две твердые железные линейки длиной по 5 метров (рис. 2, а). Скорость движения равна 0,866 скорости света. На линейках нанесены шкалы длины, такие как на обычных строительных рулетках.

На первой линейке на расстоянии 2 метра друг от друга прикреплены синхронно идущие часы и лазеры. Когда линейки оказываются друг напротив друга, по одновременным сигналам часов лазеры одновременно посылают два световых импульса, которые делают две отметки на второй линейке.

С точки зрения наблюдателя, связанного с первой линейкой, первая линейка неподвижна, а вторая движется относительно первой (рис. 2, б). С точки зрения другого наблюдателя, связанного со второй линейкой, вторая линейка неподвижна, а первая движется относительно второй (рис. 2, в).

Найдем расстояние между отметками лазера на второй линейке.

Предположим, что движущиеся тела действительно сокращаются в своих размерах, как предсказывает СТО. При скорости движения 0,866 скорости света, тела должны сокращаться в два раза.

С точки зрения наблюдателя, расположенного на первой линейке, вторая линейка станет короче, она сожмется в продольном направлении ровно в 2 раза. Вместе со второй линейкой сожмется и шкала длины на линейке (рис. 2, б). Как можно видеть из рисунка 2, б расстояние между отметками лазера, измеренное по шкале второй линейки, в этом случае будет равно 4 метра.

Однако *в то же самое время* с точки зрения наблюдателя, расположенного на второй линейке (для него вторая линейка неподвижна, а первая – движется), первая линейка из-за движения станет короче в 2 раза. Следовательно, как видно из рис. 2, в, расстояние между отметками лазера, измеренное по шкале второй линейки, в этом случае будет равно 1 метр.

Рис. 2. Движение линеек друг относительно друга: а) линейки неподвижны; б) движение с точки зрения наблюдателя, расположенного на первой линейке; в) движение с точки зрения наблюдателя, расположенного на второй линейке.

Противоречие

Допустив, что движущиеся тела сокращаются в размерах (как это утверждает СТО), мы приходим к неразрешимому противоречию. Отметок лазеров на шкале второй линейки всего лишь две, и расстояние между ними, с какой бы стороны, их не рассматривали, – только одно. Но мы пришли к выводу: с одной стороны, с точки зрения наблюдателя на первой линейке, расстояние между отметками лазеров равно 4 метра, а с другой стороны, с точки зрения наблюдателя на второй линейке, это же самое расстояние одновременно равно 1 метр.

Это невозможно также, как рост одного и того же студента Ивана Иванова не может быть равным одновременно и 50 сантиметрам, и 2 метрам. Это невозможно также, как длина одного и того же космического корабля, измеренная одной и той же линейкой, не может быть равной одновременно и 10 метрам, и 40 метрам (рис. графической аннотации).

Это приводит к выводу, что движущиеся тела не сокращаются в размерах. Поэтому расстояние между отметками лазеров на второй линейке не зависит от расположения

наблюдателей и от движения линеек. Это расстояние в любом случае равно 2 метра, как это представлено на рис. 2, а.

Вывод. Методом доказательства «от противного» мы пришли к выводу, о том, что движущиеся тела не сокращаются в размерах. Поэтому положение СТО о сокращении длины движущихся тел (так называемое «лоренцево сокращение») является ошибочным.

Заключение

СТО является ошибочной теорией, потому что, сделав допущение о том, что движущиеся тела сокращаются в размерах, мы неизбежно приходим к выводу, что одно и то же тело в один и тот же момент времени (одновременно) может иметь длину и 1 метр, и 4 метра. Это невозможно.

Для уменьшения ошибок при расчетах, например, в космической навигации, вместо СТО следует использовать теорию аберрации – первую альтернативную СТО теорию, которая подтверждена экспериментально [3-7].

Список литературы

1. Эйнштейн А. К электродинамике движущихся тел // Собр. науч. тр. – Т. 1. – М.: Наука, 1965. – С. 7-35.
2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учеб.пособ.: Для вузов. В 10 т. Т. 2. Теория поля. – 7-е изд. испр. - М.: Наука, 1988. 512 с.
3. Плясовских А. П. Теория аберрации. Первая теория, альтернативная специальной теории относительности [Электронный ресурс]. – М.: Знание-М, 2023. – 503 с. – [ISBN 978-5-00187-483-6](#)
4. Плясовских А. П. Теория аберрации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности: популярное изложение: [Электронный ресурс] / А. П. Плясовских. – М.: Знание-М, 2023. – 55 с. – [ISBN 978-5-00187-493-5](#)
5. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория аберрации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности. Популярное краткое изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8150872>
6. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория аберрации – первая теория, альтернативная специальной теории относительности. Сокращенное изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151586>
7. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория аберрации. Научно-популярное изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8250637>

Плясовских Александр Петрович

д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

E-mail: al.plyasovskih@yandex.ru

Для увеличения посещаемости вашего блога или сайта, разместите, пожалуйста, эту статью целиком или ее отдельные ее части на вашем сайте (блоге), указав автора доказательства (д.т.н. Плясовских А.П.).